

ISSN 2181-1008
DOI 10.26739/2181-1008

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ 3, НОМЕР 1

2023

SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА | BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1008-2023-1>

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.С. Даминов
Узбекистан

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Х.Б. Юнусов
Узбекистан

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

А.Р. Курбонов
Узбекистан

МАЪСУЛ КОТИБ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ | RESPONSIBLE SECRETARY:

Н. Б. Дилмуродов, Самарканд, Узбекистан

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:
EDITORIAL BOARD:

ТАҲРИРИЯТ КЕНГАШИ:
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
EDITORIAL BOARD:

Б. Т. НОРКОБИЛОВ
Ташкент, Узбекистан

Ш. А. ДЖАББАРОВ
Ташкент, Узбекистан

Б. А. ЭЛМУРАДОВ,
Ташкент, Узбекистан

Н. А. БОБОКУЛОВ,
Ташкент, Узбекистан

А. А. НУРМАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Б. Б. БАКИРОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. Б. НИЁЗОВ,
Ташкент, Узбекистан

Р. Б. ДАВЛАТОВ,
Ташкент, Узбекистан

Э. С. ШАПТАКОВ
Ташкент, Узбекистан

Х. С. САЛИМОВ
Самарканд, Узбекистан

М. А. РУЗИМУРАДОВ
Ташкент, Узбекистан

Д. А. АЗИМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. И. ЯТУСЕВИЧ
Минск, Республика Беларусь

Д. А. ДЕВРИШОВ
Москва, Российская Федерация

Ю. А. ЮЛДАШБОЕВ
Москва, Российская Федерация

Д. Н. ФЕДОТОВ
Минск, Республика Беларусь

К. Н. НОРБОЕВ
Самарканд, Узбекистан

С. Ю. ЮСУПОВ
Самарканд, Узбекистан

Х. А. ХАМДАМОВ
Ташкент, Узбекистан

А. А. ЭЛМУРАДОВ
Самарканд, Узбекистан

Б. Д. НАРЗИЕВ
Самарканд, Узбекистан

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Дилмуродов Н.Б., Ниёзов Ҳ.Б., Пардаева Ш.А., Мирзаев С.М., Бозоров Қ. СИГИРЛАРДА ПОДОДЕРМАТИТ ЖАРАЁНЛАРИНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАР ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Yusupov Azamat Rustam o'g'li OTLARDA SAKRASH BO'G'IMINING ASEPTIK YALIG'LANISHINI DAVOLASH.....	11
3. Ўрмонов Абдурасул Хасанович, Таштемиров Равшанбек Матлюбович СПОРТ ОТЛАРИДА МИОЗИТЛАРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ.....	16
4. Ниёзов Ҳаким Бақойвич, Абдиев Салоҳиддин Буранович ТУҒИШДАН КЕЙИНГИ ЭНДОМЕТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН СИГИРЛАРНИ ТУРЛИ УСУЛЛАР БИЛАН ДАВОЛАШДА УЛАРНИНГ КЛИНИК – ФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	20
5. Djumanov Sobir Murodovich, Rashidov Bekjon SIGIRLARDA VOLA TASHLASHLARNI SABABLARI VA OLDINI OLISH.....	27
6. Tashtemirov Ravshanbek Matlyubovich, Chinmurodov Jahongir To'lqinjon o'gli SPORT OTLARIDA OG'IZ BO'SHLIG'I JAROHATLARI ETIOLOGIASI, KILINIKASI, DIAGNOSTIKASI, PROFILAKTIKASI.....	32
7. Даминов Асадулло, Боймуродов Хусниддин, Суяров Султон, Тошқузиёв Баҳодиржон ЗАРАФШОН ДАРЁСИ ЎРТА ОҚИМИ СУВ ЭКОТИЗИМЛАРИДА LYMNAEIDAE (RAFINESQUE, 1815) ОИЛАСИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИ ТАРҚАЛИШИ ВА УЛАРНИ ГЕЛЬМИНТОЗЛАРНИНГ ОРАЛИҚ ХЎЖАЙИНИ СИФАТИДАГИ ЎРНИ.....	37
8. Раҷамуродов Зайнитдин Туробович, Ахроров Маъруф Насимжонович ЯНГИ ТЎҒИЛГАН ҚЎЗИЛАРНИ ТИРИК ВАЗНИ, МУТЛОҚ ВА КУНЛИК ЎСИШИНИНГ ЁШГА ОИД ДИНАМИКАСИ ЎРГАНИШ.....	42
9. Яхяев Бахтиёр Садуллаевич ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОТКОРМЕ КАРАКУЛЬСКИХ БАРАНЧИКОВ.....	48
10. Ходжаева Насиба, Акбарова Гулирухсор, Джурабаева Дилафруз AZOLLA CAROLINIANANINING MORFOBIOLOGIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
11. Qurbonova Zarnigor, Fayziyeva Sitora, Norboyev Qurbon BUZOQLAR DISPEPSIYASINING ANTINATAL SABABLARI.....	60
12. Norboyev.Q.N., Safarov. Sh.I. GOLSHTIN ZOTLI SOG'IN SIGIRLAR KETOZINING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	65
13. Safarov M.B., Turdiqulov S. BIOLOGIK FAOL MODDALARDAN AYRIM VITAMINLARNING SOG'IN SIGIRLAR FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI (Adabiyotlar tahlili asosida).....	69
14. Djumanov Sobir Murodovich, Imomaliyev Shohruh SIGIRLARDA BACHADON CHIQISHI SABABLARI, DAVOLASH VA OLDINI OLISH.....	73
15. Hamroqulov N.Sh., Ergashev J. TUXUM YO'NALISHIDAGI TOVUQLARDA GIPOVITAMINOZLARNING DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI.....	78

УДК: 591.9: 594.1: 577.4/575.14

Даминов Асадулло Сувонович
СамДВМЧБУ профессори
Боймуродов Хусниддин Тошболтаевич
СамДВМЧБУ профессори
Суяров Султон Аллабердиевич
СамДУ таянч докторанти
Тошқузиёв Баходиржон Аззамжон ўғли
СамДВМЧБУ магистранти

ЗАРАФШОН ДАРЁСИ ЎРТА ОҚИМИ СУВ ЭКОТИЗИМЛАРИДА LYMNAEIDAE (RAFINESQUE, 1815) ОИЛАСИ МОЛЛЮСКАЛАРИНИ ТАРҚАЛИШИ ВА УЛАРНИ ГЕЛЬМИНТОЗЛАРНИНГ ОРАЛИҚ ХЎЖАЙИНИ СИФАТИДАГИ ЎРНИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7816547>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Самарқанд вилояти Зарафшон дарёси ўрта оқидамида Lymnaeidae оиласига мансуб чучук сув қориноёқли моллюскаларини тарқалиши ва уларнинг айрим турларини морфологик ва биоэкологик хусусиятлари ҳақида маълумотлар келтирилган. Ушбу моллюскаларни тарқалиши ва биоэкологик хусусиятларини ўрганиш, қишлоқ хўжалик ҳайвонлари орасида трематодалар томонидан чақириладиган гельминтозларни прогноз қилиш ва олдини олиш имконини беради.

Калит сўзлар: моллюска, гельминтоз, экотизим, экология, эврибионт, биотоп, телматофил, антропоген, фитореофил.

Даминов Асадулло Сувонович
профессор СамГУВЖБ
Боймуродов Хусниддин Тошболтаевич
профессор СамГУВЖБ
Суяров Султон Аллабердиевич
докторант (PhD) СамГУ
Тошқузиёв Баходиржон Аззамжон ўғли
магистр СамГУВЖБ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОЛЛЮСКОВ СЕМЕЙСТВА LYMNAEIDAE (RAFINESQUE, 1815) В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЗАРАФШОН И ИХ РОЛЬ КАК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ ГЕЛЬМИНТОЗОВ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены сведения о распространении пресноводных брюхоногих моллюсков семейства Lymnaeidae в среднем течении реки Заравшан Самаркандской области, а также морфологическая и биоэкологическая характеристика некоторых их видов. Изучение распространения и биоэкологических особенностей этих моллюсков позволяет прогнозировать и проводить профилактику гельминтозов, вызываемых трематодами, среди сельскохозяйственных животных.

Ключевые слова: моллюски, гельминтоз, экосистема, экология, эврибионт, биотоп, телматофил, антропоген, фитореофил.

Daminov Asadullo Suvonovich

professor SamDVMChBU

Boymurodov Khusnidin Tashboltaevich

professor SamDVMChBU

Suyarov Sultan Allaberdiyevich

PhD student at SamSU

Tashquziyev Bahadirjon Azzamjon

Graduate student of SamDVMChBU

**DISTRIBUTION OF MOLLUSC SPECIES OF THE FAMILY LYMNAEIDAE
(RAFINESQUE, 1815) IN THE WATER ECOSYSTEMS OF THE ZARAFSHON RIVER
AND THEIR ROLE AS INTERMEDIATE HOSTS OF HELMINTOSES**

ANNATATION

The article presents information on the distribution of freshwater gastropod molluscs of the Lymnaeidae family in the middle course of the Zarafshan River of Samarkand region, as well as the morphological and bioecological characteristics of some of their species. Studying the distribution and bioecological characteristics of these molluscs allows forecasting and prevention of helminthiasis caused by trematodes among farm animals.

Keywords: mollusk, helminthosis, ecosystem, ecology, evrybiont, biotope, telmatophile, anthropogenic, phytophile.

Кириш. Бугунги кунда дунё миқёсида биохилма-хилликни сақлаш, экотизим барқарорлигини таъминлаш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Айниқса, антропоген омиллар таъсирида табиий экотизимларнинг кучли ўзлаштирилиши атроф-муҳитнинг ўзгаришига ва биологик хилма-хилликнинг йўқолишига, шунингдек, моллюскалар фаунаси хилма-хиллигининг камайишига олиб келмоқда. Шунга кўра, табиий экотизимлар ўзгаришига учраган ҳудудларда сув моллюскалар популяцияларининг замонавий ҳолатини баҳолаш, камёб ва йўқолиб бораётган турларни муҳофаза қилиш ҳамда зарарли турларга қарши ўз вақтида кураш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги вақтда Зарафшон дарёси ўрта оқимида Lymnaeidae (Rafinesque, 1815) оиласи турлари тарқалиши ва уларнинг оралик хужайин сифатидаги ўрнини ўрганиш долзарб муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Сув ҳавзалари гидрабионтларини ўрганишга V.V.Bogatov, Ya.I.Starobogatov (2004), Н.И.Андреев, Г.П.Алёхина (2007), **M.Horsak (2008)**, V.F.Panov et. al. (2009), М.О.Сон (2009), Huber Markus (2010), James H.Thorp, (2011), Л.Н.Янович (2013), **F.J.Cadiz (2013)**, V.V.Bogatov (2014), Alanp Covich P.Bouchet (2017), А.Пазилов ва Д.Азимов (2003) , З.И. Иззатуллаев (2016, 2018, 2021), А.С.Даминов (2018, 2019, 2022) Х.Т. Боймуродов (2017, 2021), Ф.Гаибназарова (2017), А.Каримқулов (2021), Ж.Қудратов (2021), Б.Н.Отақулов (2020), А.Н.Эгамқулов (2021) лар қатта ҳисса қўшганлар.

Тадқиқот методологияси. Зарафшон ўрта оқими сув экотизимларида 2018-2022 йилларда тадқиқотлар олиб борилди. Ушбу ҳудуд сув экотизимларидан 75 дан ортиқ

намуналар терилди, унда моллюскалар 312 донани ташкил этди. Терилган моллюскаларни ўрганишда зоологик, экологик, молокологик, морфометрик, статистик ва қиёсий таҳлил усулларидадан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Зарафшон дарёси ўрта оқими сув экотизимларида Lymnaeidae (Rafinesque, 1815) оиласига кирувчи Lymnaea (Lamarck, 1799) уруғидан Lymnaea stagnalis, Lymnaea truncatula ва Lymnaea auricularia ларнинг тарқалиши, чиғаноғи шакли ўлчамлари ва экологияси махсус ўрганилди.

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758).

Akramovskiy, 1976: 104, tabl. II, ris. (Lymnaea), partim; Starobogatov, 1977: 161, ris. 368 (Lymnaea), partim; Piechocki, 1979:103, rys.45-46, partim; Stadnichenko,2004:102,ris.38 (Lymnaea);Kruglov, 005: 163, ris. 58 (Lymnaea); Хохуткиндр.,2009:40,ris.16,pril.I,J,Z (Lymnaea); Izzatullaev, 1987:699-705, ris. 66a, b. ; Иззатуллаев, 2019: 113-164.

Тарқалиши. Европа-Сибир тури. Марказий Осиё сув ҳавзаларида текисликдан баланд тоғларгача тарқалган. Зарафшон, Оқдарё ва Қорадарёларда, балиқчилик хўжаликлари Қорасув, Дарғом ва бошқаларда, сув омборларда Оқдарё, Тусинсой, Қоратепа, Қорасув, каналлар Дарғом, Булунғур ҳамда ҳовузлардан 0,2-1,4 м чуқурликларда яшаши аниқланди.

Чиғаноғи шакли ва ўлчамлари. Ўрганилган сув экотизимларида чиғаноғи баланд конуссимон, ўрамлар сони 6,5-7 та бўлиб, охиргиси кучли бўртиб чиққан. Чиғаноқ деворлари юпқа, мўрт, баъзида бир оз қалинлашган. бўлади. Чиғаноқ ранги оч-шоҳсимон, шоҳсимон ёки жигарранг-кўнғир, баъзида бинафшасимон оқ ёки оқ, ёш ўтиши билан қорамтир тусга киради. Чиғаноқ юзаси бир оз ялтирок. Скульптураси билинар-билинемас чизиклардан ташкил топган, охирги ўрамида болға билан ургандай излар мавжуд. Чиғаноқ гумбази ўрамлари бир текисда яссиланган, унинг юқори қисми кескин ингичкалашган.

Ўрамларни ажратиб турадиган чок унча чуқур эмас, бир оз қийшиқ. Чиғаноқ оғзи катта, тухимсимон тузилишга эга, унинг баландлиги чиғаноқ баландлиги билан тенг. Чиғаноқ оғиз четлари бир оз ўткирлашган. Чиғаноқ ўлчамлари: баландлиги 23-25 мм, катта диаметри 13-15 мм. Чиғаноқ оғиз баландлиги 11 мм, кенглиги 13 мм.

Экологияси. Дарё, кўл ва сув омборларининг секин оқар қисмида, кўпинча кирғоқларнинг сувўтлар билан қалин ўсган қисмида яшайди. Бошқа турларга қараганда кенг тарқалган эврибионт тур бўлиб, 0,4-1,5 м чуқурликлардаги сувларда кумлоқ ва тошлоқ биотопларда тарқалган. Сув ҳароратининг 9-22 °С миқдори оптимал ҳарорат бўлиб ҳисобланади. Сув нормадан ортик ифлосланиши уларнинг тарқалишига чекловчи фактор сифатида ўз таъсирини кўрсатади.

Lymnaea truncatula (Müller, 1774)

Muller, 1774:130-131 (Buccinum truncatula);Schröter, 1779: 318, Tab. VII, fig. 13 (Buccinum), partim; Studer, 1789: 389 (Buccinum). truncatula Malm, 1855: 285 (Galba), partim; (Limnaea truncatula) Izzatullaev, Kruglov, Starobogatov, 1983 a: 395-398; ris. 1,7-8; Izzatullaev, 1987:718-720, ris.72:7, 8. ; Иззатуллаев, 2019: 113-164.

Тарқалиши. Палеарктик тур бўлиб, Европа, Кавказ, Ғарбий Сибир, Шарқий Сибирнинг жануби ва Марказий Осиё сув ҳавзаларида ҳам тарқалган. Зарафшон ва Қорадарёларда, балиқчилик хўжаликлари Қорасув, Дарғом, сув омборларда Оқдарё, Тусинсой ҳамда ҳовузлардан 0,2-2,1 м чуқурликларда яшаши аниқланди.

**1-расм. Lymnaea stagnalis,
Қоратепа сув омборидан терилган.**

**2-расм. *Lymnaea truncitula*,
Туятортар канали биотопларидан
терилган.**

**3-расм. *Lymnaea auriculari*,
Оқдарё сув экотизимларидан
терилди.**

Чиғоноғи шакли ва ўлчамлари. Ўрта Зарафшон сувларида чиғоноғи кичкина, минорасимон ёки баланд конуссимон. Ранги, сарғич, оч шохранг, шохранг, жигарсимон шох ранг ёки жигарсимон-қўнғир. Чиғаноқ деворлари ўртача қалинликда, баъзида юпқа. Чиғаноқ юзи ўта ялтироқ, силлиқ. Скульптураси ингичка чизиклардан ташкил топган. Чиғаноқ ўрамлари 6 та. Чиғаноқ “завитоғи” баланд, чиғаноқнинг умумий баландлигини 0,6 - 0,7 қисмига тенг. Охирги ўрами катта (чиғаноқ баландлигини 0,7 % ташкил қилади), ва кенг, кучли бўртиб чиққан. Чиғаноқ ўрамларини ажратиб турадиган чоки чуқур. Чиғаноқ оғзи овал тухумсимон. Чиғаноқнинг морфологик белгилари ўзгарувчан. Чиғаноқ ўлчамлари: баландлиги 7,4-13 мм, катта диаметри 3,1-3,2 мм. Чиғаноқ оғиз баландлиги 4,2 мм, кенглиги 3,3 мм.

Экологияси. Телматофил экологик гуруҳига киради. Асосан, қуриб қолувчи ва кичик каналлар, чашмалар сувининг четида ва лойда яшайди. Сув экотизимларидаги бошқа турларга қараганда нисбатан кам тарқалган стенабионт тур бўлиб ҳисобланади. Антропоген омиллар таъсирида сув сатҳининг ўзгариши чекловчи фактор сифатида ўз таъсирини кўрсатади.

***Lymnaea auricularia* (Linnaeus, 1758).**

Linnaeus, 1758:774 (Helix); Westerlund, 1885:29 (Limnaea); – auricularia Linnaeus, 1758: 774, 1761: 532; 1767: 1250 (Helix); Pennant, 1777: 139, Tab. 138 (Helix); Schröter, 1779: 272, Tab. VI, fig. 3-6 (Buccinum); (Radix),partim; Glöer&Meier-Brook,2003: 51, textfig. (Radix), partim; Stadnichenko, 2004: 275, ris. 82 (Lymnaea); Starobogatovidr.,2004:316,tabl. 131, ris. 7 (Lymnaea); Kruglov, 2005: 137, 1; 138 (Lymnaea); Хохуткиндр.,2009: 68,ris.27,pril.II,Z-K (Lymnaea).Izzatullaev, 1987:733-736, ris.76a, b. ; Иззатуллаев, 2019: 113-164.

Тарқалиши. Палеарктиканинг кенг тарқалган тури. Европа, Ғарбий Ўрта Шарқ, Сибир ва Марказий Осиё. Каналлар Дарғом, Булунғур, Эскианҳор, Нарпай ва Туятортарлар ҳамда ҳовузларда тарқалган.

Чиғоноғи шакли ва ўлчамлари. Чиғаноқ оғиз шакли, инсон кулоқ тузилишига ўхшайди. Чиғаноқ ўрамлари 3,5-4 та, биринчи учта ўрами қисқа гумбаз ҳосил қилади, натижада унинг учи учқур бўлиб, бир оз букилган шаклга эга. Охирги ўрам тез катталашиб, деярли бутун чиғаноқ катталигига тенглашган. Чиғаноқ ўрамини ажратиб турадиган чок чуқур, бир оз қийшиқ. Чиғаноқ ранги оч-сарғич, сарғич, сарғич-шоҳсимон, шоҳсимон ва хира-шоҳсимон тусга эга. Чиғаноғи юпқа деворли, мўрт, хира шаффоф. Чиғаноқ юзаси ялтироқ. Скульптураси ингичка чизиклардан ташкил топган. Чиғаноқ оғзи жуда катта, кенг овалсимон. Киндиги колумелляр қисми билан тўлиқ ёки деярли ёпилган. Чиғаноқ ўлчамлари: баландлиги 20,5 мм, катта диаметри 21-26 мм. Чиғаноқ оғиз баландлиги 28 мм, кенглиги 22 мм.

Экологияси. Фитореофил ўсимликлар орасида тарқалган. Секин ва тез оқар турли сув хавзалари қирғоғида, сувўтлар орасида яшайди. Ушбу тур адир минтақаси сувларида

тарқалган бўлиб сувлар орқали Ўрта Зарафшон сув экотизимлари дарёлар, ҳовузлар, балиқчилик хўжалиги ва сув омборларига ўтган бўлиб 1,1-1,6 м чуқурликларда тарқалган. Ўрганилган сув ҳавзаларида кенг ва кўп тарқалган, сон жиҳатидан уруғнинг кўп тарқалган кенжа тури ҳисобланиб эвритерим тур бўлиб ҳисобланади. Тур учун 10-16⁰С сув ҳарорати оптимум зона бўлиб ҳисобланади.

Юқорида қайд этилган чучук сув қориноёқли моллюскаларидан *Lymnaea truncatula* ва *Lymnaea auricularia* лар организмда фасциола партенитларининг личинкалари паразитлик қилиб, қишлоқ хўжалик ҳайвонлари орасида фасциолёзни тарқалишида муҳим звено яъни оралик хўжайин вазифасини бажаради. Моллюска организмиде фасциола партенитларининг спорациста, редия ва церкария босқичлари ривожланади.

Хулосалар. Тадқиқотларимиз натижасида Зарафшон дарёси ўрта окими сув экотизимларида *Lymnaeidae* оиласига кирувчи *Lymnaea* уруғидан *Lymnaea stagnalis*, *Lymnaea truncatula* ва *Lymnaea auricularia* ларнинг тарқалганлигини аниқладик. Ушбу турларнинг тарқалиши, чиғоноғи шакли ўлчамлари ва экологияси махсус таҳлил қилинди. Ўрганилган моллюскалар дарёлар, каналлар ва сув омборларининг секин оқар қисмларида кўпинча қирғоқларнинг сувўтларида яшаши маълум бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Boymurodov H. T., Daminov A. S., Abdinazarov H. K., “Biodiversity of Bivalve Mollusks of the Unionidae and Corbiculidae Families in the Aquatic Ecosystems of Uzbekistan”. *Jundishapur Journal of Microbiology Research Article* Published online 2022 January .Vol. 15, No.1 (2022).p.1559-1562.
2. Boymurodov X.T., Yunusov X.B., Xadjaeva N.J., Davronov B. O. Fauna and Ecological Groups of Hydrabionts of the Miyankol-Khatirchi Main Canal in the Middle Reaches of the Zarafshan River. *Jundishapur Journal of Microbiology Research Article* Published online 2022 January Vol. 15, No.1 (2022). P.1563-1568.
3. Boymurodov H.T., Daminov A.S., Urokov K.X., “Influence of aquatic environmental factors on the growth of shells of *Sinanodonta gibba* and *Corbiculina ferghanensis* species distributed in the aquatic ecosystems of the lower reaches of the zarafshan river” . *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*. Vol. 49. No. 02. February 2022. p.225-229.
4. Юнусов Х.Б., Ятусевич А.И., Даминов А.С., Федотов Д.Н. Паразитарные болезни коз и методы их лечения и профилактики/*Journal of agriculture & horticulture. International scientific Journal*. JAN uif=sjif=5,69 ISSN: 2770-9132 pp.4-8
5. Ятусевич А.И., Семенов В.М., Юнусов Х.Б., Норқобилов Б.Т., Даминов А.С. и др. Заразные болезни, общие для человека и животных (Монография)/Ташкент, издательство «Fan ziyosi», 2022. 516 стр.
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=RUAODIAAAAJ&pagesize=80

**SAMARQAND VETERINARIYA
MEDITSINASI INSTITUTI**

ISSN 2181-1008

DOI 10.26739/2181-1008

ВЕТЕРИНАРИЯ ТИББИЁТИ ВА ЧОРВАЧИЛИК БЮЛЛЕТЕНИ

3 ЖИЛД, 1 СОН

ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОМ 3, НОМЕР 1

BULLETIN OF VETERINARY AND LIVESTOCK

VOLUME 3, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000